

குறுந்தொகையில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு

Environmental Protection in Kurunthogai

முனைவர் கே. பி. கனிமொழி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

அக்சிலியம் கல்லூரி, வேலூர்-6, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. K. B. Kanimozhi, Assistant Professor of Tamil, Auxilium College, Vellore-6, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2143-7116>

DOI: 10.5281/zenodo.10122078

Abstract

The environment is comprised of physical factors such as air, water, and land and living organisms such as plants, animals, micro-organisms and the human beings on this earth. The relationship between man and nature is immense when these ecological principles are carefully protected. It is a tradition for a man to associate the environment within his geographical boundaries with his social life. Biodiversity and conservation are centered on the natural environment. Sangam literature is considered highly among the world literature. "Kurunthogai" is one of the best among the Sangam literature which includes nature and Tamil culture. This book conveys the message of ancient Tamils living in harmony with nature. Everything created by God is nature like mountains and seas are nature, sparkling rain is nature, grass and animals are nature, and trees and plants are nature. Tamils made this sort of life in harmony with nature. This research paper is based on promoting the protection of the natural environment through "Kurunthogai" to inculcate environmental thinking among the people from Tamil Literary Text.

Keywords: Natural Ecology, Environment, Protection, Kurunthogai.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சுற்றுச்சூழல் என்பது நம்மைச் சுற்றியுள்ள காற்று, நீர், நிலம் போன்ற பௌதீக காரணிகளுடன் உயிரின காரணிகளான தாவரங்கள், விலங்குகள், நுண்ணுயிர்கள் மற்றும் மனிதன் இணைந்த சூழலே ஆகும். இச்சூழலியல் கோட்பாடுகளை நுட்பமாக ஆராயும் போது மனிதனுக்கும் இயற்கைக்கும் இடையிலான உறவு அளப்பரியது. மனிதன் தான் வாழும் நிலவியல் எல்லையில் அமைந்திருக்கும் சுற்றுச்சூழலைத் தன்னுடைய சமூக வாழ்க்கையோடு இணைத்துக் கொள்வது மரபு. வாழ்வியல் ஆதாரம், பாதுகாப்பு போன்றவை சுற்றுச்சூழலை மையமாகக் கொண்டு அமைகின்றன. இதன் அடிப்படையில் உலக இலக்கியங்களிலேயே உயர்வாக கருதப்படும் சங்க இலக்கியமானது இயற்கை, பண்பாடு ஆகியவற்றைத் தன்னகத்தே கொண்டது. இச்சங்க இலக்கிய நூல்களுள் தலைசிறந்ததாகத் திகழ்வது குறுந்தொகையாகும். இந்நூல் பண்டைத் தமிழர்கள் இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்ந்த

செய்தியை எடுத்துரைக்கிறது. மலையும் மடுவும் இயற்கை, மின்னும் மழையும் இயற்கை, புல்லும் விலங்கும் இயற்கை, மரமும் செடியும் இயற்கை இவை போல இறைவன் படைத்த அனைத்தும் இயற்கை. இவ்இயற்கையோடு இணைந்த இன்பவாழ்வைத் தனக்கு உரியதாக வகுத்தவன் தமிழன். உயிர்களின் வாழ்வாதாரமான சுற்றுச்சூழல் சிந்தனையை மக்களிடையே ஏற்படுத்தும் நோக்கில் குறுந்தொகையின் வழி சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை முன்னிருத்துவதாய் இவ்ஆய்வுக்கட்டுரை அமைந்துள்ளது.

குறிப்புச்சொற்கள்: இயற்கை சூழலியல், சுற்றுச்சூழல், பாதுகாப்பு, குறுந்தொகை.

முன்னுரை

இயற்கைப் பொருட்கள் மனிதனின் ஒவ்வொரு நிலையிலும் தொடர்பு உடையன. மனிதன் தான் வாழும் நிலவியல் எல்லையில் அமைந்திருக்கும் சுற்றுச்சூழலைத் தன்னுடைய சமூக வாழ்க்கையோடு இணைத்துக் கொள்வது மரபு. பாரம்பரிய மிக்க நம் தமிழ் மொழியில் சங்க காலம் தொடங்கி தற்காலம் வரையில் எத்தனையோ இலக்கியங்கள் தோன்றி வளர்ந்து வருகின்றன. சங்க இலக்கியங்கள் ஐந்திணை நெறி அளாவி சுற்றுச்சூழலைக் காட்சிப்படுத்தின. சிலப்பதிகாரமோ 'ஞாயிறு போற்றும்', 'திங்களைப் போற்றும்', 'மாமழை போற்றும்' என இயற்கையைப் பாடின. சீவகசிந்தாமணியில் சுற்றுச்சூழலை வர்ணனைகளோடு பதிவு செய்திருக்க காணலாம். உலகம் போற்றும் திருக்குறளில் 'வான்சிறப்பு' என்ற அதிகாரம் முழுமையும் மழையின் சிறப்பைப் போற்றியிருக்கக் காணலாம். தமிழ் இலக்கியங்கள் தாவரங்களையும் பேசின, விலங்குகளையும் போற்றின. அவ்வழியில் குறுந்தொகையானது காதலோடு இயற்கைக் குறித்தப் பதிவுகள் மிகையாக இருக்கின்றன. மலர்கள் மலர்வது, காக்கை கரைதல், நிலவின் தோற்றம், அடர்ந்த மரங்கள் போன்றவை இயற்கை நிகழ்வுகள். இவ்இயற்கைச் செயல்களோடு குறுந்தொகையில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பைத் தொடர்புப்படுத்தி ஆராய்வதே இவ்ஆய்வுக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

தொல்காப்பியரும் சூழலியலும்

மனித வாழ்வின் ஒவ்வொரு படிநிலையும் இயற்கைச் சூழலிலேயே அமைந்ததைத் தொல்காப்பியர்,

முதல் கரு உரிப்பொருள் என்ற மூன்றே

நுவலும் காலை முறைசிறந் தனவே

பாடலுள் பயின்றவை நாடும் காலை (பொருள்.அகம்., நூ. 3)

என்று எடுத்தியம்புகிறார். முதலும் கருவும் இயற்கைச் சூழலை பற்றியன. உரிப்பொருள் மக்கள் ஒழுகலாறு பற்றியன. சுற்றுச்சூழலும் மனித வாழ்வும் ஒரு நிலை உடையன என்பது தெளிவுபடுகிறது.

சுற்றுச்சூழலியல் சிந்தனை

உலகம் உயிர் வாழ்வதற்கு மட்டும் உருவானதன்று. ஓரறிவு உயிரினம் முதல் ஆற்றிவு உயிரினமான மனிதன் உட்பட அனைத்தும் உலகத்தைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றன. இவ்வுலகம் அனைத்து உயிர்களும் அவற்றுக்கான உரிமைகளோடு வாழ்வதற்கு என்று அமைந்திருக்கின்றது. நிலம், நீர், காற்று அனைத்தும் அனைவருக்கும் உரிமையானது. இதனை ஜே. ஆர். இலட்சுமி என்பவர்

சுற்றுச்சூழல் என்பது மண், மலை, நீர் காடு, கடல், ஆறு, குளம் போன்றவையும் அவற்றில் அமைந்த உயிரினங்களையும் கொண்டது. உயிரினங்களைக் கொண்ட இவ்வுலகினை உயிரினச்சூழல் என்று அழைப்பர். இன்னும் விரிவாக நோக்கினால் சுற்றுச்சூழல் என்பது நிலம், நீர், காற்று, வானவெளி, வெப்பம் ஆகியவற்றையும் மனிதன் உருவாக்கும் ஒழுங்கமைப்புகளையும் வாழ்க்கை முறை, கலாச்சாரம், தொழில்நுட்பம், சமூகம், பொருளாதாரம், சட்ட அமைப்பு, அரசியல், சுகாதாரம் முறைகளையும் தக்கவகையில் உள்ளடக்கியது ஆகும். (சுற்றுச் சூழலியல் கல்வித்திட்டம், ப.1)

என்கிறார். ஆனால் இன்றோ மனிதர்கள் மற்றும் அவர்தம் வழித் தோன்றல்கள் எதையும் விட்டு வைக்காமல் உரிமை ஆக்குவதோடு பிற உயிர்களின் உரிமைகளைக் கைக்கொள்கின்றனர். இதனால் தான் உயிரின சமநிலை பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றது.

இயற்கையும் ஐந்திணையும்

இயற்கைப் பொருட்களில் தத்தம் எண்ணங்களை வெளிப்படுத்தி உறைதலை ஒரு இலக்கிய மரபாக முன்னோர் கொண்டிருந்தனர்.

ஞாயிறு, திங்கள், அறிவே, நானே கடலே,
கானல் விலங்கே, மரனே புலம்புறு பொழுதே,
புள்ளே, நெஞ்சே அவையல பிறவும் நுதலிய
நெறியால் சொல்லுந போலவும்

கேட்குந போலவும் சொல்லியாங்கு அமையும் (தொல். பொருள்., நூ. 1456)

என்கிறார் தொல்காப்பியர். ஆறு, கடலின் ஓசை, வாடைக்காற்று, நிலா, சேவல், முல்லை முதலியவற்றை நோக்கி தலைவன் முதலானோர் விரித்துக் கூறும் பாட்டுக்கள் சில குறுந்தொகையில் உள்ளன.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies*A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal***E-ISSN: 2581-7140****Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023****UGC CARE Listed Journal**Available at: www.ijtlls.com

குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் என்ற நான்கு வகையான நிலங்களின் அடிப்படையில் நானிலம் என்று போற்றப் பெற்றது. இதன் முதற் பொருளும் கருப்பொருளும் சூழலில் கூறுகளாக விளங்குகின்றன. மலையும் காடும் எப்பொழுதும் ஒரே மாதிரி இருப்பன அல்ல. மழையைப் பொறுத்து அதன் வளம் மாறுபடும். வறண்ட காலத்தில் அவை பாலை நிலமாக திரியும். முல்லையும் குறுஞ்சியும் முறைமையில் திரிந்தமையால் தோன்றிய நிலம் பாலை. பாலை நிலத்தின் ஈரம் குறைந்தால் மண்ணின் வளம் குன்றி போகும். அதுபோல தலைவன், தலைவி இடையே நிகழும் அன்பானது பொருள் இன்மையால் வற்றிப் போகும். அதனைப் போக்க பொருள்வயிற் காரணமாக பிரிகின்றான் தலைவன். அவ்வாறு சுரத்திடைப் பயணம் மேற்கொள்ளும் போது பற்பல அவல நிலைகளுக்கும் ஆளாவதைப் பாலை நிலப் பாடல்கள் சுட்டுகின்றன. அவல நிலைகளைக் கூறுவது மட்டுமின்றி பரிவும் பாசமும் மிக்க உயிர்களைக் கண்டு மானுடர் தவிர்ந்த அஃறிணை உயிர்களைக் குறித்தும் குறுந்தொகையில் காணக் கிடைக்கின்றன. சூழலியல் சீர்கேட்டால் பாலைநில மக்கள் ஆறலைக் கள்வர்களாக மாறியுள்ளனர். அவை எவ்வாறெனில் உணவு சங்கிலியின் முறைமை மாறாத தன்மைகளைக் குறித்தும் ஆங்காங்கு விளக்கப்படுகின்றன.

இயற்கையும் – மலர்களும் – மரங்களும்

காலங்களைக் குறிப்பிடுவதற்கு மலர்கள் மலரும் காலத்தை வைத்து கணித்துக் கூறுவர்.

முல்லை

இயற்கையைப் போற்றுவதில் மலர்களுக்கு பெரும்பங்கு உண்டு. பொருள்வயின் காரணமாக தலைவன் முல்லை மலரும் காலத்தில் வருவதாக தலைவியிடம் கூறிச் செல்கின்றார். ஆநிரை மேய்த்து தலையில் சூடியுள்ள முல்லை மலர்களைத் தலைவிக்கு காட்டி தலைவன் வருவதாக கூறிய பருவம் வந்துவிட்டது. அவர் வருகையை வாய்திறந்து சொல்வதைப் போல் இந்த மலர்கள் பூத்திருக்கின்றன என்று தோழி தலைவியிடம் கூறி அவளைத் தேற்றுகிறாள். அன்ன முல்லைபெண் முகையே (குறுந்., பா.220:5) தலைவன் தான் வந்த பிறகு தான் முல்லை மலரும் என்று கூறுகிறான். ஆனால் அவன் வருவதற்கு முன்னரே முல்லை மலர்ந்து விட்டது என்று தலைவி தோழியிடம் கூறுகிறாள்.

அவரோ வாரார் முல்லையும் பூத்தன

பறியுடைக் கையர் மறியினத் தொழியப் (குறுந்., பா. 221:1-2)

என்ற பாடலின் வழி தலைவி முல்லை மலரைப் பார்த்து வருந்தும் பருவச்சூழல் செய்தி அகநானூற்றிலும் காணப்படுகின்றன.

கொன்றை

முல்லை நிலத்தில் கொன்றை மலர்கள் பசுமையோடு எங்கும் பரவி இருப்பதைக் குறுந்தொகை முல்லைத் திணை பாடல்களின் வழி நன்கு அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. முல்லை

நிலத்தில் உரிய காலத்தில் மழை பொழிந்து பூத்துக் குலுங்குவதைக் காணலாம். பருத்த அடி மரத்துடன் விளங்கும் கொன்றை மரங்களை, மடவ மன்ற தடவுநிலைக் கொன்றை (குறுந்., பா. 66:1) என்று வரிகளில் அறியலாம். மற்றொரு பாடலில், பருவம் அல்லாத காலத்தில் பெய்யும் மழையைக் கார்காலத்து மழை எனக் கருதி, கொன்றை மலர்கள் நெருக்கமாகச் சிறிய கொம்புகளில் கொடி மாலையாகப் பூங்கொத்துக்களைக் மலர்த்தியதை, கொம்பு சேர் கொடி இணர் ஊழ்த்த (மேலது., பா. 66:4) என்ற வரிகளால் அறியலாம். ஆக சங்க காலத்தில் சொல்லப்பட்ட முல்லை நிலம் பழுத்த அடிப்பகுதியை உடைய மரங்கள் நிறைந்த வளமான பகுதியாக இருந்ததை அறிய முடிகின்றது. கொன்றை மலர்கள் பூத்துக் குலுங்குவதை,

பொன் செய் புனைஇழை கட்டிய மகளிர்

கதுப்பிற் தோன்றும் புதுப்பூங் கொன்றைக் (குறுந்., பா. 21:2-3)

என்ற வரிகளில் குறுந்தொகை முல்லைத் திணைப் பாடல்கள் செப்புகிறது.

மாலைக்கால வருணனை

மழைக்காலத்தில் அந்திவானம் சிவக்கிறது. ஒளி மங்கும் அச்சமயம் முல்லை மலர் மலரும். பறவைகள் கூடு நோக்கிப் பறக்கும் மாலைப்பொழுதில் தனிமை உணர்வால் வாடும் தலைவிக்கு மாலையில் நினைவு பெரும் துயர் தரும் என்பதனை,

புள்ளும் மாவும் புலம்பொடு வதிய

நள்ளென வந்த நார்இல் மாலைப் (குறுந்., பா. 118:1-2)

என்ற அடியால் இயற்கைச்சூழலின் தன்மையை உணரலாம்.

நிலவின் தோற்றம்

தலைவி தோழியிடம் தலைவனின் பிரிவால் தான் வருந்தும் நிலையைக் கூறுகிறாள். அந்திச் செவ்வானத்தே தோன்றும் பிறை மதியின் காட்சியானது எனக்கு தலைவனின் நினைப்பை நெஞ்சகத்து எழுப்பி விடுகின்றது. பிறையின் தோற்றமும் அவளுக்கு பெருந்துயரம் தருவதாகக் கூறுகிறாள். இதனை,

செவ்வாய் வானத்து ஐயெனத் தோன்றி

இன்னம் பிறந்தன்று பிறையே அன்னோ

மறந்தனர் கொல்லோ தாமே (குறுந்., பா. 307:2-4)

என்று குறுந்தொகை கூறுகின்றது.

மழை

இரவுக்குறி வந்த தலைமகனுக்கு கேட்குமாறு தலைவி தோழியிடம் பேசுகிறாள். தலைவன் வருவதற்கு முன்பே மழை வந்து விட அதனால் தலைவனின் வருகைத் தடைப்படும் என்று அஞ்சுகிறாள் தலைவி. மழையைப் பொருட்படுத்தாது வந்த சேர்ந்த தலைவனைக் கண்ட தலைவி அவன் வருகை அதுவரை அறியாதவள் போல மழையைப் பார்த்து பேசுகிறாள்.

இமயம் துளைக்கும் ஆற்றல் உடைய மழைக்கு நிகரானவர் என் தலைவன். மீன் போன்று அடித்து செல்லாமல் என்னிடத்து துன்பம் செய்ய வந்தார் என்கிறாள்.

கடுவிசை உருமீன் கலர் காலொடு

வந்த கமஞ்சூல் மாமழை அறியாயோ நீயே (குறுந்., பா. 150 :2-5)

என மழையிடம் பேசுவதாக இப்பாடல் அமைகிறது.

ஆறு

தலைவன் அன்பில்லாதவன் என்று தோழி தலைவனைப் பழிக்கும் கருத்தோடு ஒரு ஆற்றைப் பழிக்கும் கூற்று அமைகிறது.

குன்ற நாடன் தன்னினும் நன்றும்

நின்னிலை கொடிதால் தீயகலுழி

நம்மனை மடமகள் (குறுந்., பா. 327:3-5)

அஃறிணைப் பொருளாகிய ஆற்றின் தன்மையைத் தலைவனோடு ஒப்பிட்டு அதனிடம் பேசுவது போல இந்த பாடல் அமைந்துள்ளது.

வனங்கள் – மரங்களும்

குறுந்தொகையில் முல்லை மலர்கள் பூத்துக் குலுங்கும் நிலப்பகுதியில் மரங்கள் சூழ்ந்த வனங்களாகவும் இருப்பதை இலக்கியங்கள் சுட்டுகின்றன. உலக நிலப்பரப்பில் மூன்றில் ஒரு பங்கு வனங்களால் நிறைந்தவை. மரங்கள் வளருவதற்கு உகந்த எல்லாப் பகுதிகளும் காடுகள் ஆகும். வனங்கள் நீர் வளங்களின் ஆதாரங்கள். வனங்கள் பூமியின் நுரையீரல் என்று நிலவியலாளர்கள் கூறுவர். நாம் சுவாசிக்கத் தூய்மையான காற்று, பருகுவதற்கு சுத்தமான நீர், உண்பதற்கு உணவு, கிழங்கு வகைகள் என வனங்கள் தரும் வளங்கள் ஏராளம். இப்படி வனங்கள் நிறைந்த முல்லை நிலம் மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி ஆகிய புலன்களைப் பரவசப்படுத்தும் நிலைக்கலன்களாக செயல்படுவதை இலக்கியங்களால் அறிய முடிகிறது. மேலும்,

சங்ககாலத்தில் வேதியியல் உரங்கள் எதிர்கால சந்ததிகளின் வளர்ச்சியைப் பாதிக்கும் என்று முன்னோர்கள் அறிந்து இருந்ததால் வேளாண்மைக்குப் பயன்படுத்தும் நிலத்தை மரங்களின் சாம்பலைக் கொண்டும் பண்படுத்தியுள்ளனர். (குறுந்., பா. 198, 291) பயன்படாத பண்படுத்த முடியாத காட்டில் உள்ள மரங்களை எரித்து சாம்பலை உரமாக்கியுள்ளனர். (முனைவர் சு.பேச்சியம்மாள், ப.8)

என்று மரங்களின் முக்கியத்துவத்தைப் பேச்சியம்மாள் தன் கட்டுரையில் பதிவு செய்துள்ளார்.

கொன்றையும் காயாவும்

சங்ககாலத்தில் காட்சிப் படுத்தப்பட்டிருக்கும் முல்லைநிலக் காட்டு மரங்களும், செழுமையான மலர்களும் நிறைந்ததாக இருந்ததைக் குறுந்தொகைப் பாடல்கள் பல

வகைகளில் பல்வேறு புலவர்கள் வழி தெரிவிக்கிறது. கார்காலத்தின் வருகையை உணர்த்தும் கொன்றை மரம் குழந்தைகளின் காலில் அணியப் பெறும் கிண்கிணி போன்றும், தவளையின் வாய் போன்றும், சிறு குழந்தையின் சதங்கையில் இருக்கும் காசுகளைப் போன்றும் மலர்களைத் தந்தது. இதனை,

செல்வச் சிறாஅர் சீறடிப் பொலிந்த

தவளை வாய் பொலஞ்செய் கிண்கிணிக்

காசின் அன்னபோது ஈன்கொன்றை (குறுந்., பா. 148:1-3)

என்று குறுந்தொகை செபுகிறது. முல்லை நிலத்தில் கொன்றை மரங்கள் செழித்து வளர்ந்திருந்ததையும், அவை பூத்துக்குலுங்கி அனைத்து மக்களையும் குளிர்வித்ததனையும், குறுந்தொகை முல்லைத் திணைப் பாடல்கள் வழி அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஆனால் மழையில்லாது போனால் என்னவாகும் என்பதனை,

கொன்றைஅம் பகவீ...

காயாப் பூக்கெழு பெருஞ்சினை (குறுந்., பா. 183:1-5)

என்ற வரிகளில் கொன்றை மலர்களும் பெரிய கொம்புகளுடன் கூடிய காயாமலர்களும் மழையின்மையால் வாடி வருந்துவதை அறியலாம். ஆக வனநிலமாகிய முல்லை நிலம் மழையால் செழித்தும், அது பொய்த்தால் வாடியும் இருப்பதையும் முல்லைத் திணைப் பாடல்களில் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

பலாமரமும் மூங்கில் மரமும்

வேரல் வேலி வேர்க்கோட் பலவின்

... உயிர்தவச் சிறிது காமமோ பெரிதே! (குறுந்., பா. 18:1-5)

மூங்கிலை வேலியாக உடைய, வேரில் பழங்களை உடைய பலாமரங்கள் செறிந்த மலைப் பக்கத்து நாடனே. பக்க மலையில் வளர்ந்துள்ள பலாவின் சிறிய கொம்பில் பெரிய பழம், தன்னைத் தாங்கும் எவ்வகைப் பற்றுக் கோடுமின்றித் தானே பழுத்துத் தொங்குகின்றது. அத்தகைய மலைப்பகுதியில் வசிக்கும் பழங்குடியின மக்கள் பல மரங்களுக்கு மட்டுமின்றி கால்நடைகளை அடைக்கும் பட்டிகளுக்கும் வீடுகளுக்கும் வீட்டினுள்ளே பரண்களைக் கட்டுவதற்கும் மூங்கில்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்வர். மலைகளில் இரவில் யாரும் அறியாமல் பெய்த மழையானது, பகலில் பலரால் அறியப்பட்டு அருவிகளாக வெளிப்பட்டுத் தோன்றும். அவை காட்டாறுகளாக ஓடி வயல்களுக்குச் சென்று விளைச்சலுக்கு உதவும். இதை,

கருவி மாமழை விழ்ந்தென,

அருவி விடரகத்து இயம்பும் நாட! - எம் (குறுந்., பா. 42:2-3)

என்ற வரிகளால் அறியலாம்.

குருவி

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் குருவிகளுக்கும் பெரும் பங்குண்டு. இதை பின்வரும் வரியால் அறியலாம். ஆம்பற் பூவின் சாம்பல் அன்ன... (குறுந்., பா. 46:1) ஆம்பல் பூவின் சாம்பலைப் போன்ற குவிந்த சிறகுகளை உடைய குருவிகள் காடுகளிலும் பிற இடங்களிலும், பறக்கும் குருவிகளின் வேறாக மனையுறை குருவிகளின் வாழ்க்கை குறிக்கப்பட்டது. வீட்டில் தங்கும் குருவிகள் முற்றத்தில் உலர்த்திய புழுக்கலை உண்டு பொது இடத்தில் உள்ள நுண்ணிய புழுதியில் குடைந்து விளையாடி தன்னுடைய குஞ்சுகளோடு வீட்டின் இறைப்பின் கண் தங்குகின்றன.

சங்ககாலம் தொடங்கி, இன்று வரை மரங்களின் மகத்துவம் பாடாத இலக்கியங்களே இல்லை எனலாம். நோன்சினை இருந்த இருந்தோட்டுப் புள்ளினம் (குறுந்., பா. 191:2) என்று, குறுந்தொகை முல்லைத்திணைப் பாடல் ஒன்று செப்குகிறது. தம்மைத் தாங்கக்கூடிய மரக்கிளைகளில் கூட்டம் கூட்டமாக அமர்ந்திருந்தப் பறவைகள் என்னும் பொருளில் அமைந்த இவ்விரிகளால் முல்லை நிலத்துக் காடுகள் வளமாக இருந்தமையை அறிய முடிகிறது. மற்றொரு பாடலில், மரம் பயில் இறும்பின் ஆர்ப்பச் (குறுந்., பா. 155:4) என்ற வரியால் மரங்கள் செழித்து வளர்ந்த குறுங்காடு என வளமான பகுதி அடையாளப் படுத்தப்படுகிறது. இவ்வளவு சிறப்பு மிக்க இந்த வனங்கள் காற்றைத் தூய்மையாக்கும் பணியாளர்கள். நகர்மயமாதல், தொழில்மயமாதல், நாகரிகப் போக்கு என எத்தனையோ தடங்களில் வனங்கள் தங்களது அடையாளங்களை இழந்து வருவதைத் தடுக்க வேண்டும். வனங்களை வளர்க்கும் மரங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.

வனவிலங்கு

சங்ககால மக்கள் தாங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு வேலையிலும் சூழல் பாதுகாப்பு குறித்து சிந்தித்து வனவிலங்குகளைச் சார்ந்தும் செயல்பட்டு வந்துள்ளனர்.

குறுந்தொகையில் பல்வேறு நிலப் பகுதிகளில் இயல்பாகத் திரிந்த வனவிலங்குகளைப் பற்றி துல்லியமான செய்திகள் பதிவாகி இருக்கின்றன. அவற்றின் தோற்றம், சுபாவம், நடத்தை, இணைச் சேரும் விதம் போன்றவற்றைப் புலவர்கள் பதிவு செய்ததிலிருந்து எத்தகைய இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்க்கை அன்று இருந்திருக்கிறது என்பது புலப்படுகிறது. (இறையன்பு, வெ. ப.2)

சங்ககால இலக்கியமான குறுந்தொகையில் சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பதில் யானைகளுக்கும் பங்குண்டு என்பதைப் பின்வரும் பாடல் (குறுந்., பா. 36) உணர்த்துகின்றது. யானையொன்று துறுகல்லின் அருகே உறங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. கல்லின் அருகே வளர்ந்துள்ள மாணைக் கொடியானது துறுகளின் மீது படர்ந்து பற்றுக்கோட்டினைப் பெறாமல் அதனருகில் உறங்கிக் கிடக்கும் யானையின் மேல் படரத் தொடங்கியது. யானையும் தன்னையே தந்து அக்கொடியைப் பாதுகாத்தது. இதை,

மாஎன மடலும் ஊர்ப பூஎனக்

... பிறிதும்ஆகுப -காமம்காழ் கொளினே (குறுந்., பா. 17:1-4)

மேற்கண்ட அடிகளின் மூலம் புலனாகிறது. காமநோய் முதிர்கின்ற போது ஊரும் குதிரை என பனைமடலால் குதிரையை அமைத்து அதன் மீது ஏறி, தான் விரும்பிய காதலின் ஓவியத்தையுடையக் கொடியைக் கையில் ஏந்தி ஊராத பனைமடலால் செய்யப்பட்ட குதிரையில் ஊரார் அறிய வீதிகளில் வருதல் மடலேறுதல் எனப்படும். இதற்கு தலைவன் செய்யும் குதிரை பனை ஓலையால் ஆனது. அவை எறிந்தாலும் சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு வராது. அக்காலத்தில்

மண்ணாலாகிய பாண்டம்

மழைநீரை பசு மட்கலத்துள் பெய்து சுடப்படாத பசு மண்ணாலாகிய பாண்டத்தைக் கரையாமல் தாங்க முயல்வாரைப் போன்றது. தன்னுடைய முயற்சி என்றும் பசுமட்கலம் அழிதல் ஒருதலை ஆதலின் காமத்தால் தன் நெஞ்சு அழிதலும் ஒருதலை என்றும் தலைவன் வருந்தினான்.

அக்காலத்தில் பசு மண்ணாலாகிய பாண்டத்தைப் பயன்படுத்தியதோடு மண்வளத்தைப் பாதுகாத்து மக்கள் தங்கள் ஆரோக்கியத்தையும் பேணிப் பாதுகாத்து உள்ளனர்.

(முனைவர் இரா. பீரித்தா., ப. 194)

செம்மண் நிலத்தில் பெய்த மழை நீர் மண்ணோடு கலந்து அதன் நிறத்தையும் சுவையையும் பெற்று தன் தன்மை மாறி ஒன்றுபடுவது போல இருவர் உள்ளங்களும் தம்முள் கலந்து ஒன்றாயின. மேகம் வானிலும் செம்புலம் தரையிலும் வெவ்வேறு இடங்களில் இருப்பினும் உரிய காலம் வரும் போது செம்புலம் மழைநீரைப் பெற்று மண்ணிற்கு வளம் சேர்த்து விளைச்சல் பெருகி மக்கள் வளமுடன் வாழ துணைப் புரிகின்றது. இதை,

யாயும் ஞாயும் யாரா கியரோ?

... அன்புடைய நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவே (குறுந்., பா. 40:1-5)

மேற்கண்ட அடிகளின் மூலம் புலனாகிறது.

ஐம்பொருட்களின் சேர்க்கை

நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம், நெருப்பு எனும் ஐம்பொருட்களின் சேர்க்கை இந்தவுலகு என்பதைப் பண்டைத்தமிழ் இலக்கியங்கள் இனிது உணர்த்துகின்றன. மழையின்றி வாழ முடியாது. நீரும் காற்றும், ஒளியுமிழ் வெப்பமும் இயற்கையின் பெருங்கொடைகள். காதலும் அப்படிப்பட்டதே. அன்பை மையமாகக் கொண்டது என்கிறது தேவக்குலத்தாரின் குறுந்தொகைப் பாடல்.

நிலத்தினும் பெரிதே வானினும் உயர்ந்தன்று

நீரினும் ஆர் அளவின்றே - சாரல் (குறுந்., பா. 3:1-2)

உலகம் பெரிது. வானம் உயர்ந்தது. நீர்நிலை பெருங்கடல் ஆழமுடையது. அகலமும் உயரமும் விரிவும் உடைய இந்த பிரபஞ்சத்தின் பெருமையை உள் வைத்து, அதனினும் பரந்து விரிந்து உயர்ந்தது என்று தலைவி தலைவனோடு கொண்ட அன்பை இயற்கையோடு ஒப்பிட்டு கூறுகிறாள்.

நிலம்புடை பெயரினும், நீர் திரிந்து பிறழினும்

இலங்குதிரைப் பெருங்கடற்கு எல்லை தோன்றினும் (குறுந்.பா.373:1-2)

நிலம் கீழ்மேலாகப் பெயர்ந்தாலும் நீரின் தட்பம் நெருப்பிற்கும் நெருப்பின் வெம்மை நீருக்குமாக மாறினும், பெரிய கடலுக்கு வற்றி ஒழியும் தன்மைக் கொண்டது. பஞ்சபூதங்கள் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையது. பொருள்வயிற் பிரிந்த தலைவன் சொல்லிய வண்ணம் கார்காலத்தில் திரும்ப வருகிறான். அவனது தேர் வரும் ஒலி கேட்ட தோழி, தலைவியிடம் கூறுகிறாள். முல்லைக்கொடி படர்ந்த உயர்ந்த கல்லின் மீது ஏறி தன் தலைவன் வரும் தேரைக்காண வருக என்று முல்லை நிலத்தோழி உரைக்கின்றாள். இவ்வாறு குறிஞ்சி நிலத்து யானையும், முல்லை நிலத்துக் கல்லும் மாணைக் கொடிக்கும் முல்லைக் கொடிக்கும் பற்றிப் படர தன்னையே கொடுத்த தரத்தைச் சொல்கின்றன குறுந்தொகைப் பாடல்கள். அக்காலத்தில் அன்பு எவ்விதத்திலும் குறையாமல் இயற்கைத் துணைக் கொண்டு வாழ்ந்துள்ளனர்.

இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்வை

இயற்கையைக் கடவுளாக கருதி வாழ்ந்தவர்கள் நம் முன்னோர்கள். ஆனால் இன்று அதை சிறிது சிறிதாக அழித்து கொண்டு வருகிறோம்.

சுற்றுச்சூழல் என்பது இயற்கைச் சூழல் மற்றும் முக்கியமான பூமி அமைப்பு கூறுகள் அல்லது காலநிலை போன்ற செயல்முறைகளின் பாதுகாப்பு, மறுசீரமைப்பு மற்றும் மேம்பாடு ஆகியவற்றை ஆதரிக்கிறது. மேலும் இது மாசுப்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்த அல்லது தாவர மற்றும் விலங்கு பன்முகத் தன்மையைப் பாதுகாப்பதற்கான ஒரு இயக்கமாகக் குறிப்பிடலாம். அதன் முக்கிய அம்சமாக சுற்றுச்சூழல் என்பது மனிதர்களும் அவர்கள் சார்ந்திருக்கும் பல்வேறு இயற்கை அமைப்புகளுக்கும் இடையிலான உறவுகளை சமநிலைப்படுத்தும் முயற்சியாகும். (சுற்றுச்சூழல் வாதம் - <https://g.co/kg59PwNF>)

இக்கருத்தை அரண் செய்யும் வகையில், காடுகள் எல்லாம் வீடாக மாறியது. இயற்கைக் காற்றை சுவாசிக்க வழி இல்லாமல் போய்விட்டது. இதனால் நாம் இயற்கையைத் தேடி ஏற்காடு, ஊட்டி, கொடைக்கானல் போன்ற இடங்களுக்கு செல்கிறோம். தொலைந்தது இயற்கை மட்டுமல்ல நம்முடைய ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையும் தான். அவற்றில் சில அக்காலத்தில் வெயிலோடு விளையாடி, மிதிவண்டியின் சக்கரத்தை கொண்டு ஓட்டிய பயணம், ஆறுகளில் குதித்து விளையாடிய ஆட்டம், பனைமரத்தில் ஏறிப் பறித்த பனம்பழம், சிறுவர்கள்

வினையாடும் கல்லாட்டம் போன்றவையும் அதிகாலையில் சேவல் கூவும் பொழுது எழுந்து சாணம் மெழுகி கோலம் போடுவது முதல் இரவு படுக்கப் போகும் வரை இயற்கையோடு உறவாடி வாழ்ந்த காலங்களை மீண்டும் மீட்டெடுப்போம். ஆரோக்கியமான வாழ்வை நாமும் வாழ்ந்து அடுத்த சந்ததிகளையும் நல்வழிப் படுத்துவோம். மேலும் இயற்கையின் ஒவ்வொரு அசையும் ஒரு அனுபவத்தைத் தருகிறது. நம்மைச் சார்ந்துள்ள அனைத்தையும் தூய்மையாக வைத்துக் கொள்வது நாட்டிற்கும் வீட்டிற்கும் நன்மை தரும். இயற்கையோடு சேர்ந்து பசுமையை மீட்டெடுப்போம். இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்வை வாழ்வோம்.

முடிவுரை

இயற்கையின் தொகுப்பில் மனிதனும், மற்ற உயிர்களும், மண்ணகச் சூழலும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. இயற்கையின் எழிலார்ந்த கவர்ச்சி நிறைந்த பிணைப்பு உடையதாய் மனித உறவு அமைந்துள்ளதை அறிய முடிகிறது. இதயங்களின் துடிப்பு இயற்கைப் புரிந்து கொண்டது போன்ற ஒருவகை அனுபவத்தை சங்க இலக்கியம் எடுத்துக்காட்டுகிறது. மனிதனின் இன்பம் துன்பம் என்ற இரு நிகழ்வுகளிலும் இயற்கை இடம் பெற்றிருக்கிறது என்பதையும் அறிய முடிகின்றது. எனவே இயற்கை மீதும் இயற்கைப் பொருட்கள் மீதும் அக்கறைக் கொள்வதே நல்ல சுற்றுச்சூழல் அமைப்புக்கு வழிவகுக்கும் என்பதை இக்குறுந்தொகைப் பாடல்கள் வலியுறுத்துகின்றன.

துணை நூற்பட்டியல்

- [1] அருச்சுனன், க. *இயற்கைவள பாதுகாப்பும் சமூக மேம்பாடும்*. அஸ்வின் பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை - 15.
- [2] இறையன்பு, வெ. ஐ.ஏ.எஸ். “குறுந்தொகையில் சுற்றுச்சூழல் நுண்ணறிவு.” *சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ்*, ISSN: 2454-3993, மலர்-2, இதழ்-4, ஏப்ரல்-2018, www.shanlaxjournals.in/pdf/TS/V2N4/ts_v2_n4_001.pdf
- [3] இலட்சுமி, ஜே. ஆர். *சுற்றுச் சூழலியல் கல்வித்திட்டம்*. பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை, 1990.
- [4] இளம்பூரணர். *பொருளதிகாரம்*. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை -14.
- [5] சம்பத்குமார், த. *சுற்றுச்சூழல் கல்வி*. பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை.
- [6] சுற்றுச்சூழல் - விக்கிப்பீடியா (வலையொளி) <https://g.co/kgs/59PwNF>
- [7] தர்மராஜ், ஜே. *சுற்றுச்சூழல் இயல்*. டென்சி பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை - 14, 2004.
- [8] தனஞ்செயன், ஆ. *சங்க இலக்கியமும் பண்பாட்டுச் சூழலியலும்*. மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை -1.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

- [9] முனைவர் வி. நாகராசன். குறுந்தொகை மூலமும் உரையும். நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ், சென்னை.
- [10] பரமேஸ்வரி. மு. சங்க இலக்கியத்தில் மரங்கள். உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். சென்னை, 2007.
- [11] முனைவர் இரா. பீரித்தா. “தமிழ் இலக்கியங்களில் சூழலியல் பாதுகாப்பு.” தமிழ்த்துறை, அக்சிலியம் கல்லூரி, வேலூர், பாரதி புக் ஹவுஸ். வேலூர், மே 2022.
- [12] பேச்சியம்மாள், சு. முனைவர். “இலக்கியத்தில் சூழலியல் பதிவுகள்.” *அரண் பன்னாட்டுத் தமிழாய்வு மின்னிதழ்*, ISSN: 2582-399X, கோட்டை: 1, வாயில்: 4, அக்டோபர் - 2019. www.aranejournal.com/public/index.php/download/files/

References

- [1] Arujunan, K. *Iyarkai Vala Pathukappum Samuga Membadum*. Ashwin Publications. Chennai 15.
- [2] Irai Anbu, V. I.A.S. “Kurunthigail Sutrusuzhal Nunnarivu.” *Shanlax International Tamil Research Quarterly Journal*, ISSN: 2454-3993, Malar 2, Issue 4, April 2018. www.shanlaxjournals.in/pdf/TS/V2N4/ts_v2_n4_001.pdf
- [3] Lakshmi, J.R. *Sutrusooliyal Kalvi Tittam. Part. 1*. Pavai Publications, Chennai, 1990.
- [4] Ilampooranar. Porulathikaram. Sarada Publishing House, Chennai-14.
- [5] Sambath Kumar, T. *Sutrusoolal Kalvi*. Pavai Publications, Chennai.
- [6] *Environmentalism* – Wikipedia. <https://g.co/kgs/59PwNF>
- [7] Dharmaraj, J. *Sutrusoolaliyal*. Dency Publications, Chennai -14, 2004.
- [8] Dhanancheyan, b. *Sanga Ilakiyamum Panbatu Soolaliyalum*. Meenakshi Bookstore, Madurai - 1.
- [9] Dr.V.Nagarajan. *Kurunthogai Moolamum Uraiyum*. New Century Book House, Chennai.
- [10] Parameshwari, Mu. *Sanga Ilaiyathil Marangal*. Ulaga Tamil Araichi Niruvanam, Chennai, 2007.
- [11] Dr. R. Preetha. *Ecological Conservation in Tamil Literature*. Department of Tamil. Auxilium College. Vellore. Bharti Book House. Vellore, May 2022.
- [12] Dr. Su. Pechiyammal. “Ecological Imprints in Literature.” *Aran International Journal of Tamil Studies*, ISSN: 2582-399X, Vol:1, Issue:4, October – 2019.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.